

БИБЛИОГРАФИЈА ПРОФ. ДР ПРВОСЛАВА РАДИЋА

Персонална библиографија проф. др Првослава Радића садржи 152 јединице које обухватају научни и стручни рад, као и неколицину биобиблиографских јединица. Организована је у неколико целина, састављена увидом у *Узајамни каталог COBISS*, претрагом других библиотечких каталога, као и уз помоћ аутора. Библиографија је, због лакше прегледности, разврстана антихронолошки, у оквиру исте године азбучно, по наслову чланка. Све библиографске јединице описане су према међународном стандарду за библиографски опис монографских публикација, саставних делова, као и електронских извора – *ISBD(M)*, *ISBD(CR)*, *ISBD(ER)*. Библиографија је састављена на основу *de visu* увида у радове.

Монографске публикације и уџбеници:

1. Творба речи и миксоглотија : Прилози о суфиксацији у српском језику. – Београд : Друштво за српски језик и књижевност Србије, 2018, 185 стр.; 24 см. ISBN 978–86–84885–82–3 (брош.)

[О балканским творбено-семантичким колоплетима (Првослав Радић, Творба речи и миксоглотија – прилози о суфиксацији у српском језику, Друштво за српски језик и књижевност, Београд, 2018) / Драгана Д. Вељковић Станковић // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. – Књ. 65, бр. 1/2 (2018), стр. 251–258. | Приказ]

2. Копаонички говор : Етногеографски и културолошки приступ. – Београд : Етнографски институт Српске академије наука и уметности, 2010. – 365 стр. : геогр. карте; 21 см. ISBN 978–86–7587–058–6 (брош.)

[Копаонички говор у светлу мултидисциплинарног истраживања : (Првослав Радић. Копаонички говор, Етногеографски и културолошки приступ. Етнографски институт САНУ. Посебна издања. Књига 70. Београд, 2010, стр. 365) / Драгана Ратковић // Српски језик : студије српске и словенске. – Год. 16, бр. 16 (2011), стр. 805–811. | Приказ]

Првослав Радић. Копаонички говор. Етнографски и културолошки приступ. Београд: Српска академија наука и уметности, Етнографски институт, Посебна издања, књ. 70, уредник Драгана Радојичић, 2010, 365 стр. / Мирјана Петровић-Савић // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. – Књ. 53, св. 2 (2010), стр. 237–239. | Приказ

Pušti niz vodu, čekaј uz vodu : Првослав Радић, Копаонички говор – етногеографски и културолошки приступ, Посебна издања, Књига 70, Београд : САНУ, Етнографски институт, 2010, 365 стр. / Sofija Miloradović // Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša. – Књ. 17, св. 1 (2011), стр. 147–150. | Приказ

Образцово изследване на един срџбски говор : Радић, Првослав. Копаонички говор. Етногеографски и културолошки приступ. Београд: Етнографски институт САНУ, 2010 / Иван Илиев // Езиков свят = Orbis linguarum. – Књ. 13, св. 1 (2015), стр. 114–115. | Приказ]

3. Турски суфикси у српском језику : са освртом на стање у македонском и бугарском. – Београд : Институт за српски језик Српске академије наука и уметности, 2001. – 212 стр.

[П. Радић, Турски суфикси у српском језику са освртом на стање у македонском и бугарском / Снежана Петровић // Јужнословенски филолог. – Књ. 58 (2002), стр. 132–136. | Приказ

Повеќевековно јазично зрачење : Првослав Радић, Турски суфикси у српском језику са освртом на стање у македонском и бугарском. Институт за српски језик САНУ, Библиотека Јужнословенског филолога, Нова серија, 17, Београд / Васил Дрвошанов // Литературен збор. – Књ. 49, св. 3/4 (2002), стр. 115–133. | Приказ

Књига о турским суфиксима : Првослав Радић, Турски суфикси у српском језику (са освртом на стање у македонском и бугарском), Институт за српски језик САНУ, Београд, 2001 / Лидија Неранџић-Чанда // Српски језик : студије српске и словенске. – Година 6, бр. 1/2 (2001), стр. 563–569. | Приказ

Првослав Радић, Турски суфикси у српском језику, изд. Институт за српски језик САНУ, Библиотека ЈФ, књ. 17, Београд 2001. стр. 211. / Милица Радовић-Тешић // Наш језик. – Књ. 36, св. 1/2 (2001), стр. 162–165. | Приказ

Значајна студија из творбе речи : Првослав Радић : Турски суфикси у српском језику, Београд, 2001 / Божо Б. Ћорић // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. – Књ. 49, бр. 1/2 (2002), стр. 133–136. | Приказ

P. Radić. Turski sufiksi u srpskom jeziku (sa osvrtom na stanje u makedonskom i bugarskom) / Christian Voss // Съпоставително езиковознание. – Књ. 2 (2005), стр. 131–133. | Приказ]

4. Македонски текстови 19. и 20. века. – Београд : Филолошки факултет, 1987. – Београд, VI, 188 стр.;

Makedonski tekstovi 19. i 20. veka. – Допуњено издање. – Beograd : Naučna knjiga, 1987. – X, 210 стр.; 24 cm.
ISBN 86-23-70001-5.

Студије и чланци:

5. О термину „штокавско наречје“ као петом точку у дијалектологији српског језика и о још понечему // Српска славистика 2025 : радови делегације Републике Србије на XVII међународном конгресу слависта, Париз, 25–30. VIII 2025. / уредници Рајна Драгићевић, Бошко Сувајцић. – Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2025, стр. 245–260. – ISBN 978-86-81622-16-2. | Summary ; https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2025.17.ch12
6. Над „Српским народом и његовим језиком“ Павла Ивића // Годишњак за српски језик. ISSN 2334–6922. – Год. 36, књ. 23 (2025), стр. 265–283. | Summary ; <https://doi.org/10.46630/gsrj.23.2025>
7. О стању српског језика и писма у окупираној Србији за време Великог рата (1915–1918) и о потоњим рецидивима тога стања // Годишњак за српски језик. ISSN 2334–6922. – Год. 34, књ. 21 (2023), стр. 57–79. – Summary ; <https://doi.org/10.46630/gsrj.21.2023.04>
8. Улога српске елите у стварању лингвополитичкога конструкта „српскохрватски језик“ : С освртом на Ј. Скерлића и А. Белића као пропагаторе југословенства // Годишњак за српски језик. ISSN 2334–6922. – Год. 33, књ. 20 (2022), стр. 83– 101. – ISBN 2334–6922 | Summary ; <https://doi.org/10.46630/gsrj.20.2022.06>
9. Филолошка парадигма Вука Караџића о српском језику и југословенска идеологија : У периоду до стварања Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца // Крај рата, Срби и стварање Југославије : зборник радова са међународног научног скупа одржаног 29–30. новембра 2018. / уредник Михаило Војводић. – Београд : САНУ, 2021, стр. 537–552. – ISBN 978–86–7025–908–9. | Summary
10. О српској дијалекатској баштини Косова и Метохије и друштвенополитичким оквирима њеног истраживања : Скица за анализу // Резултати досадашњих и правци будућих истраживања српских народних говора Косова и Метохије / главни

- уредник Зоран Кнежевић ; уредници Радивоје Младеновић, Предраг Пипер. – Београд : САНУ : Институт за српски језик САНУ ; Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини, 2021, стр. 181–210. – ISBN 978–86–7025–912–6. | Summary
11. Из српске фразеологије : (видети) чија мајка црну вуну преде : Лингвокултуролошки приступ // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. ISSN 0352–5724. – Књ. 63, св. 1 (2020), стр. 115–130. | Summary ; https://doi.org/10.18485/ms_zmsfil.2020.63.1.8
12. О србистичким међама и размеђама и нашој савременој збиљи : Од В. Караџића до А. Белића и назад // Вуковим трагом на Косову и Метохији / уредник Голуб Јашовић. – Косовска Митровица : Филозофски факултет Универзитета у Приштини : Градска библиотека „Вук Караџић“, 2019, стр. 133–147. – ISBN 978–86–6349–111–3. | Summary
13. Белешке о југоисточним србијанским говорима и још понечему : Социолингвистичко и културолошко гледиште // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. ISSN 0352–5724. – Књ. 61, св. 2 (2018), стр. 69–88. | Summary; критички осврт на књигу Тање Петровић, *Srbija i njen jug. „Južnjački dijalekti“ između jezika, kulture i politike*, Fabrika knjiga, Beograd 2015
14. Вук Караџић у британској филолошкој визури : (На примеру Џ. Бауринга и Д. Вилсона) // Српска славистика : колективна монографија : [радови српске делегације на XVI међународном конгресу слависта] / [уредници Рајна Драгићевић, Вељко Брборић]. Том 2, Књижевност, култура, фолклор, питања славистике. – Београд : Савез славистичких друштава Србије, 2018, стр. 421–430. – ISBN 978–86–917949–4–1. | Summary ; https://doi.org/10.18485/mks_srpska_slavistika.2018.2.ch37
15. Из граматичког слагања у српском језику : Нормативистички приступ // Српски језик : статус, систем, употреба : зборник у част проф. Милошу Ковачевићу / [уредници Јелена Петковић, Владимир Поломац]. – Крагујевац : Филолошко-уметнички факултет, 2018, стр. 185–193. – ISBN 978–86–80796–27–7. | Summary
16. Од српско-македонскиот суфиксен инвентар : Скица за компаративна анализа // Македонски јазик. ISSN 0025–1089. – Књ. 69 (2018), 115–124. | Summary
17. О тзв. великом Речнику САНУ и неким другим питањима // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 64, бр. 1/2 (2017), стр. 25–37. | Summary ; https://doi.org/10.18485/kij.2017.64.1_2.2
18. О фразеологизму „набити се у ћутинце“ : Лингвокултуролошки приступ //

- Путевима речи : зборник радова у част Даринки Гортан Премк / уредник Рајна Драгићевић. – Београд : Филолошки факултет Универзитета, Катедра за српски језик са јужнословенским језицима, 2017, стр. [231]–243. – ISBN 978–86–6153–464–5. | Summary
19. Језичка реформа Вука Ст. Караџића и српско национално питање // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Бр. 21 (2016), стр. 55–72. | Summary; Реч је о широј верзији рада објављеног под насловом „The language reform of Vuk Stefanović Karadžić and the national question among the Serbs“ (2015).
20. Древнесербский акут в говорах Косово и Метохии : По следам одного научного открытия // Работы по языкознанию Кафедры сербского языка Филологического факультета Белградского университета : Серия: Труды о языке и литературе, книга 3 / составители Велько Брборич, Райна Драгичевич. – Белград : Филологический факультет Белградского университета, 2015, 353–378. – ISBN 978–86–6153–328–0. | Summary; Реч је о широј верзији рада објављеног под насловом „О траговима старосрпског акута у говорима Косова и Метохије“ (2010).
21. On the Oriental Lexicon in the Serbian Language // The Serbian Language as Viewed by the East and the West : Synchrony, Diachrony, and Typology / edited by Ljudmila Popović, Motoki Nomachi. – Sapporo : Slavic-Eurasian Research Center, 2015, 133–149. – ISBN 978–4–938637–83–5. | Резюме
22. Суфикс *-aĥ* у српском језику // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Бр. 20 (2015), стр. 251–265. | Summary
23. The language reform of Vuk Stefanović Karadžić and the national question among the Serbs // Филолог – часопис за језик, књижевност и културу. ISSN 1986–5864. – Књ. 6, бр. 11 (2015), 46–55. | Резиме ; DOI 10.7251/fil1511046r
24. Из икавске баштине српског језика : О говору тукуљских Раца // Научни састанак слависта у Вукове дане. ISSN 0351–9066. – Књ. 43, св. 3 (2014), стр. 181–213. | Summary
25. Из периодизације оријенталних утицаја у српском језику // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Бр. 19 (2014), стр. 199–217. | Summary; Реч је о широј верзији рада објављеног под насловом „On the Oriental Lexicon in the Serbian Language“ (2015).
26. Америчка кинематографија о српском језику у Босни и Херцеговини // Филолог – часопис за језик, књижевност и културу. ISSN 1986–5864. – Књ. 4, бр. 8 (2013), 13–25. | Summary; Реч је о краћој верзији рада објављеног под насловом „Српски језик у америчким филмовима“ (2012) ; DOI 10.7251/fil1308013r
27. Глаголски суфикс *-оса* у српском језику // Српски језик : студије српске и

- словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 18, бр. 1/2 (2013), стр. 147–165. | Summary
28. Косовскометохијска словенска периферија између језичких архаизама и иновација // Зборник Матице српске за славистику. ISSN 0352–5007. – Бр. 83 (2013), стр. 217–228. | Summary
29. О једном творбеном балканизму у српском језику : Глаголски суфикс *-оса* : порекло и распрострањеност // Творба речи и њени ресурси у словенским језицима : зборник радова са четрнаесте међународне научне конференције Комисије за творбу речи при Међународном комитету слависта / [уредили Божо Ћорић, Рајна Драгићевић]. – Београд : Филолошки факултет Универзитета, 2012, стр. 701–710. – ISBN 978–86–6153–116–3. | Summary
30. О лингвистици проф. Белића у светлу научнополитичких парадигми // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 59, бр. 3/4 (2012), стр. [181]–201. | Summary
31. Српски језик у америчким филмовима : Из анатомије једног цивилизацијског сукоба // Научни састанак слависта у Вукове дане. ISSN 0351–9066. – Књ. 41, св. 3 (2012), стр. [93]–125. | Summary
32. О епском изразу „на походу иштетити“ : Ка реконструкцији једне епско-митолошке сцене // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354– 9259. – Год. 16, бр. 16 (2011), стр. 383–391. | Zusammenfassung
33. Од „штете“ до „срамоте“ и назад : Ка старом српском етичком кодексу // Истраживања по славјанским језицима. – Бр. 16, св. 1 (2011), 21–30.
34. О траговима старосрпског акута у говорима Косова и Метохије : Путевима једног научног открића у Срба // Косово и Метохија у цивилизацијским токовима : међународни тематски зборник. Књ. 1, Језик и народна традиција / [главни и одговорни уредник Драги Маликовић ; уредник прве књиге Софија Милорадовић]. – Косовска Митровица : Филозофски факултет, 2010, стр. 229– 242. – ISBN 978–86–80273–50–1. | Summary
35. Ivo Andrić between the East and West : Cultural draft // Истраживања по славјанским језицима. – Бр. 14 (2009), 373–385.
36. Иво Андрић између Истока и Запада : Културолошка скица // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 56, бр. 3/4 (2009), стр. 221–233. | Summary; Реч је о широј верзији рада објављеног под насловом „Ivo Andrić between the East and West“ (2009).

37. Српско-македонске лингвистичке теме у Енциклопедији српског народа // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 14, бр. 1/2 (2009), стр. 315–319. | Resümee
38. Тамо горе маглита планина : етномузиколошко-филолошки прилог о једној песми из копаоничког краја / коаутор Јелена Јовановић // Музикологија : часопис Музиколошког института Српске академије наука и уметности. ISSN 1450–9814. – Бр. 9 (2009), стр. 153–164. | Summary
39. The Balkans in the Novel „The Bridge on the Drina“ : Ivo Andrić : (Travnik 1892 – Belgrade 1975) / коаутор Kim Dji-hyang / Славистика. ISSN 1450–5061. – Књ. 13 (2009), стр. [464]–470. | Резиме
40. Дијалекат и норма у настави српског језика // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 55, бр. 1/2 (2008), стр. 127–141. | Резюме
41. За говорот на селото Јабука (Панчево, Република Србија) // XXXIV научна конференција на XL меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 13. – 30. VIII 2007). Лингвистика / [главен уредник Емилија Црвенковска]. – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2008, стр. 45–56. – ISBN 978–9989–43–260–6
42. „Македонизми“ у Сремчевом Кир Герасу // Зборник Матице српске за славистику. ISSN 0352–5007. – Бр. 73 (2008), стр. [325]–336. | Резиме
43. „Настрани оца“ у српској етнолингвистици // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 13, бр. 1/2 (2008), стр. 303–311. | Summary
44. О екстерној стандардизацији српског језика // Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Књ. 64 (2008), стр. 383–401. | Summary
45. Србистика и (језичка) политика : Поглед на западне српске области // Свет речи : средњошколски часопис за српски језик и књижевност. ISSN 1450–6211. – Бр. 25–26 (2008), стр. 41–49.
46. Нобеловац Иво Андрић – књижевна поетика, нација, језик : Културолошки и социолингвистички аспект // Свеске Задужбине Иве Андрића. ISSN 0352–0862. – Год. 26, св. 24 (2007), стр. 176–209. | Summary
47. Форме представљања и повратни глагол „звати се“ у методици наставе српског језика за странце / коаутор Уп-Не Kim // Српски као страни језик у теорији и пракси : зборник радова / [главни уредник Милорад Дешић]. – Београд :

- Министарство просвете и спорта Републике Србије : Филолошки факултет, Центар за српски као страни језик, 2007, стр. 39–46. – ISBN 978–86–86419–21–7
48. Нобеловац Иво Андрић – књижевна поезика, нација, језик : Културолошки и социолингвистички аспект // Иследования по славјанским језикам. – Бр. 11 (2006), стр. 275–300. | Рад је под истим насловом објављен у домаћем часопису (2007).
49. On the Macedonian Literary Language and its Dialectal Base // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 11, бр. 1/2 (2006), стр. 83–93. | Резиме; Реч је о широј верзији истоименог рада (2004).
50. Арчибалд Рајс о македонском, српском и неким другим питањима // Србистички прилози : зборник у част професора Славка Вукомановића / [уређивачки одбор Божо Ћорић ... и др.]. – Београд : Филолошки факултет, 2005, стр. 195–209. – ISBN 86–80267–81–3. | Ressume
51. Из наставе српског језика за корејске студенте : Анализа једног диктата // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 10, бр. 1/2 (2005), стр. 483–500.
52. Крсте Мисирков и Србите // Делото на Крсте Мисирков : зборник од меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата „За македонските работи“ одржан во Скопје на 27–29 ноември 2003 година : Том I / [уредувачки одбор Блаже Ристовски ... и др.]. – Скопје : МАНУ, 2005, стр. 331–345. – ISBN 9989–101–44–2. | Résumé; Публикација садржи и:
[Дискусија] // Делото на Крсте Мисирков : зборник од меѓународниот научен собир по повод стогодишнината од излегувањето на книгата „За македонските работи“ одржан во Скопје на 27–29 ноември 2003 година : Том I. – Скопје : МАНУ, 2005, 469–470. – ISBN 9989–101–44–2
53. Поглед на српску мањину у Македонији // Положај и идентитет српске мањине у југоисточној и централној Европи : зборник радова са научног скупа одржаног 26–29. новембра 2003. године / уредник Војислав Становчић. – Београд : САНУ, 2005, стр. 147–152. – ISBN 86–7025–388–7. | Summary
54. Some remarks about the Macedonian language // Иследования по славјанским језикам. – Бр. 10 (2005), стр. 41–48.
55. *Feriae caninae* у српској етнолингвистици : О „завитлавању“ и „завитлаванима“ // Годишњак – Филолошки факултет у Београду. ISSN 1820–5305. – Год. 1, бр. 1 (2005), стр. 21–28. | Summary

56. Филолошке белешке о билингвном селу Стрижилу у централној Србији : На фолклористичком материјалу // Бањаши на Балкану : идентитет етничке заједнице / уредник Биљана Сикимић. – Београд : Балканолошки институт САНУ, 2005, стр. 145–174. – ISBN 86–7179–048–7. | Summary
57. Глаголске *ће*-конструкције у говорима Косова и Метохије : Балканистички аспект // Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Год. 60 (2004), стр. [135]–145. | Summary
58. О говору јагодинског краја // Живот и дело академика Павла Ивића : зборник радова са трећег међународног научног скупа / главни уредник Јудита Планкош. – Суботица : Градска библиотека ; Београд : САНУ : Народна библиотека Србије : Институт за српски језик САНУ ; Нови Сад : Матица српска : Филозофски факултет, 2004, стр. [251]–272. – ISBN 86–82873–09–5. | Резюме
59. On the Macedonian literary language and its dialectal base // 한국과 동유럽어 언어정책, 2004 농 [Language Policy in Korea and Eastern Europe, 10 December 2004]. – Seoul : Hankuk University of Foreign Studies, East European and Balkan Institute, Center for International Area Studies, 2004, 34–42.
60. Александар Белић и Крсте Мисирков : Скица за заједнички лингвистички портрет // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 8, бр. 1/2 (2003), стр. 377–392. | Summary
61. За некои јазични паралели во српскиот и македонскиот литературен јазик // XXIX научна конференција на XXXV меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 19–20 август 2002 г.) / [главен и одговорен уредник Максим Каранфиловски]. – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2003, стр. 491–502. – ISBN 9989–43–198–1
62. Из историје српског питања у Македонији : Културолошки аспект // Balcanica : годишњак института за балканологију. ISSN 0350–7653. – Књ. 32/33 (2001/2002 [шт. 2003]), стр. 227–252. | Summary
63. О два аспекта балканизације српског књижевног језика : Резултати и перспективе // Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Год. 59 (2003), стр. [105]–152. | Резюме

64. О српско-хрватским језичким споровима : Социолингвистички аспект // Зборник радова – Учитељски факултет Јагодина. ISSN 0354–9895. – Бр. 7 (2003), стр. [159]–175.
65. О српском питању у Македонији // Лингвистичке актуелности. ISSN 1450–9083. – Год. 4, бр. 10 (2003).
66. О глаголском суфиксу *-иса* [у] српском књижевном језику // Иследования по славјанским језикам. – Бр. 7 (2002), стр. 229–238.
67. Из митолошке лексике : *Вирогон* // Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Год. 56, бр. 3/4 (2000), стр. [891]–900.
68. Отићи до кумине куће // Наш језик. ISSN 0027–8084. – Књ. 33, св. 3/4 (2000), стр. 273–277. | Summary
69. О једној морфолошкој иновацији у савременом српском језику // Иследования по славјанским језикам. – Бр. 5 (2000), стр. 283–290.
70. Трагом једне Белићеве дијалектолошке екскурзије : О подјастребачким говорима // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 5, бр. 1/2 (2000), стр. [381]–406. | Résumé
71. Суфикс *-лија* у грађењу имена становника од имена места или области // Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Књ. 55 (1999), стр. [47]–66. | Резюме
72. Етимолошка фигура и деривација // Македонски јазик : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. ISSN 0025–1089. – Књ. 42–44 : 1991–1993 (1998), стр. 257–270.
73. За еден начин на експресивизација во балканословенските говори : Придавски образувања со завршок *-осан* // Македонски јазик : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. ISSN 0025–1089. – Књ. 45–47 (1998), стр. 179–186.
74. Суфикс *-чија* / *-ија* у српском књижевном језику : Стилско-семантички аспект // Наш језик. ISSN 0027–8084. – Књ. 32, св. 3/4 (1998), стр. 179–191. | Résumé
75. О говору Горње Топлице : Резултати и перспективе истраживања // О српским народним говорима : научни скуп, Деспотовац, 21–22.8.1996 / главни уредник Мирослав Пантић. – Деспотовац : Народна библиотека „Ресавска школа“, 1997, стр. 55–68. | Резюме
76. О деривационом аспекту речничког богаћења : Нормативистички приступ // Језик данас : гласило Матице српске за културу усмене и писане речи. ISSN 0354–9720. – Бр. 1 (1997), стр. 22–24.

77. О једном балканословенском глаголско-именичком фразеологизму : „Померити (некоме) дандало“ // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 2, бр. 1/2 (1997), стр. 229–234. | Zusammenfassung
78. О неким појавама у деклинацији косовско-ресавских говора : У светлу синкретичко-аналитичких процеса // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. ISSN 0352–5724. – Књ. 40, св. 2 (1997), стр. [227]–239. | Резюме
79. О формално-граматичком статусу образовања на *-иџ(ја)* и *-ли(ја)* у српском књижевном језику // Научни састанак слависта у Вукове дане. ISSN 0351–9066. – Књ. 26, св. 2 (1997), стр. 353–364. | Резюме
80. Звуковни слојеви у дечијој народној књижевности // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. ISSN 0352–5724. – Књ. 39, св. 1 (1996), стр. [163]– 182.
81. Из балканске фразеологије : *Саборни зуби* // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 1, бр. 1/2 (1996), стр. 381–387. | Zusammenfassung
82. О једној језичко-правописној црти у текстовима Гаврила Стефановића Венцловића // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 43, бр. 3/4 (1996), стр. 101–105.
83. Балканистички суфикси као стилска средства у српском књижевном језику : На примеру изведеница са суфиксом *-лија* // Научни састанак слависта у Вукове дане. ISSN 0351–9066. – Књ. 23, св. 2 (1995), стр. 143–151. | Резюме
84. Из проблематике творбе речи у српском књижевном језику : Нормативистички аспект // Знамен : језик, књижевност, педагогија, прилози, прикази, хроника. ISSN 0354–6659. – Год. 1, бр. 2 (1995), стр. 47–55. | Summary
85. О српско-македонским лексичким паралелама : Дијалектолошки аспект // Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Год. 49 (1993), стр. [113]–136. | Резюме
86. Од митолошката лексика на стариот Балкан : Марен // Прв научен собир на млади македонисти, Скопје, 1993. – Скопје : Филолошки факултет, Катедра за македонски јазик и јужнословенски јазици, 1993, стр. 327–340.
87. Над графемама К. П. Мисиркова // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 39, бр. 1 (1992), стр. [45]–52.

88. О стилским вредностима хибридних изведеница у српскохрватском књижевном језику : Балканолошки аспект // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. ISSN 0352–5724. – Књ. 33 (1990), стр. [399]–405.
89. Цртице о говору села Мрче у куршумлијском крају // Српски дијалектолошки зборник. ISSN 0353–8257. – Бр. 36 (1990), стр. 5–74. | Резюме; С речником
90. Из творбе девербативних именица у делима Гаврила Стефановића Венцловића : Именице апстрактнога значења / коаутор Мирослава Ружић // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. ISSN 0352–5724. – Књ. 32, св. 1 (1989), стр. 93–101. | Резюме
91. Умалителните производни от типа *облаче* и *венче* в трудовете, засягащи въпросите на словообразуването в българския и сърбохърватския език : От гледна точка на противопоставянето при словообразуването // Втори международен конгрес по българистика : Т.23. Млади българисти : Колоквиум : Доклади. – София : БАН, 1989, стр. 114–119.
92. Глаголске именице на *-ње* и *-ће* : Образовања од свршених глагола // Књижевност и језик : часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 35, бр. 1 (1988), стр. 47–54.
93. Глаголске именице на *-ње* и *-ће* : Образовања од свршених глагола II // Књижевност и језик : часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 35, бр. 2 (1988), стр. 128–135. | Résumé
94. Суфикси несловенског порекла у Вуковом „Српском рјечнику“ из 1852. године // Научни састанак слависта у Вукове дане. ISSN 0351–9066. – Књ. 17, св. 1 (1988), стр. 293–300. | Résumé
95. Поглед на творбу речи у делима Гаврила Стефановића Венцловића // Научни састанак слависта у Вукове дане. ISSN 0351–9066. – Књ. 16, св. 1 (1987), стр. 43–50. | Summary
96. Творбено-семантичке особености изведеница са суфиксом *-че* на делу балканизираних јужнословенских говора // Анали Филолошког факултета. ISSN 0522–8468. – Књ. 18 (1987), стр. 227–236. | Summary
97. О консонантској групи *ич* на морфемском споју у српскохрватским и македонским говорима // Македонски јазик : Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“. ISSN 0025–1089. – Књ. 36–37 (1986), стр. [313]–330. | Са картом.

98. Из ономастике селâ доњег тока реке Белице у северној Србији // Ономатолошки прилози. ISSN 0351–9171. – Бр. 7 (1986), стр. 549–583. | Резюме
99. Македонски и словеначки језик у основношколским и средњошколским граматикама на српскохрватском говорном подручју и проблеми у настави // Књижевност и језик : часопис Друштва за српскохрватски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 35, бр. 1/2 (1985), стр. 107–113.
100. Именички деминутивни суфикси *-че* и *-иче* у говору села Милошева у Великом Поморављу : Начини творбе изведеница // Јужнословенски филолог. ISSN 0350– 185X. – Књ. 40 (1984), стр. [149]–165. | Резюме
101. Из ономастике села Милошева у Великом Поморављу // Ономатолошки прилози. ISSN 0351–9171. – Год. 3 (1982), стр. 419–458. | Резиме на руском. | Резюме
102. Зборник слова Григорија Богослова број 21 из Архива Српске академије наука и уметности : Археографско-језички прилог / коаутор Биљана Н. Јовановић // Археографски прилози : зборник радова Археографског одељења Народне библиотеке Србије. ISSN 0351–2819. – Бр. 3 (1981), стр. 153–160.
103. *Branka Augusta Šenoe i Đurđica Ksavera Šandora Đalskog (poredbena analiza)* // Zbornik seminarskih radova studenata jugoslovenskih književnosti : knj 6. – Beograd : Filološki fakultet, 1980, стр. 178–189.
104. Из ономастике села Брлога у источној Србији // Прилози проучавању језика. ISSN 0555–1137. – Бр. 16 (1980), стр. [123]–130.
105. „Певачка имна Јовану Дамаскину“ Лазе Костића : Лингвостилистичка анализа // Књижевна историја. ISSN 0350–6428. – Год. 13, бр. 50 (1980), стр. 233–243. | Резюме

Стручни чланци, енциклопедијски чланци, miscelanea:

106. Српски језик и југословенство : I. У сусрет стварању Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца : Српско национално питање и лингвистичка географија (стр. 1–65). – [Електронски извор]. – [Београд] : Српски научни центар, 2025. – Начин приступа: Интернет: <https://snc.rs/текстови/српски-језик-и-југословенство/> ; Приступљено: 1. фебруара 2026.
107. О једном примеру националне самодеструкције у граматици српскога језика : Данијела Милићевић, Сунчица Ракоњац Николов, Граматика. Српски језик и књижевност за осми разред основне школе, Вулкан издаваштво – Вулкан знање, Београд 2022 (3. издање). – [Електронски извор]. – [Београд] : Наука и култура, 2025. – Начин приступа: Интернет: <https://naukaikultura.com/o-једном-примеру->

националне-самодест/jezik/ ; Приступљено: 1. фебруара 2026.

108. Из окупационог живота српског језика и писма. – [Електронски извор]. – [Београд] : Наука и култура, 2024. – Начин приступа: Интернет: <https://naukaikultura.com/iz-okupacionog-zivota-srpskog-jezika-i-pisma/> ; Приступљено: 28. маја 2024. [Верзија постављена на Зеноду унеколико је измењена.]
109. Још понешто о лексемама Шиптари и Албанци и о другим термилошким питањима у Срба. – [Електронски извор]. – [Београд] : Наука и култура, 2023. – Начин приступа: Интернет: <https://naukaikultura.com/jos-ponesto-o-leksemama-siptari-i-albanci-i-o-drugim-terminoloskim-pitanjima-u-srba/> ; Приступљено: 28. маја 2024. [Верзија постављена на Зеноду унеколико је измењена.]
- [Делови текста пренети су у виду интервјуа, под насловом:] Термин Шиптар није погрдан нити „политички некореktan“ : Професор др Првослав Радић о једној „језичкој недоумици“. – [Електронски извор]. – Приштина – Косовска Митровица : Јединство, 2023. – Начин приступа: Интернет: <https://jedinstvo.rs/termin-siptar-nije-pogrdan-niti-politicki-nekorektan/> ; Приступљено: 28. маја 2024.
110. О харвардском интересовању за српски језик : Из једног интервјуа посвећеног србистици и србистичким питањима. – [Електронски извор]. – [Београд] : Наука и култура, 2023. – Начин приступа: Интернет: <https://naukaikultura.com/o-harvardskom-interesovanju-za-srpski-jezik-iz-jednog-intervjua-posvecenog-srbistici-i-srbistickim-pitanjima/> ; Приступљено: 28. маја 2024. [Верзија постављена на Зеноду унеколико је измењена.]
- [Преузето:] О харвардском интересовању за српски језик : Из једног интервјуа посвећеног србистици и србистичким питањима. – [Електронски извор]. – Београд : Србски културни центар Ћирилица, 2023. – Начин приступа: Интернет: <https://ћирилица-скц.срб/о-харвардском-интересовању-за-српски/> ; Приступљено: 28. маја 2024.
111. О српским граматикама између науке и политике и о неким другим питањима : Поводом питања о месту хрватског језика међу јужнословенским језицима. – [Електронски извор]. – [Београд] : Наука и култура, 2022. – Начин приступа: Интернет: <https://naukaikultura.com/o-srpskim-gramatikama-izmedju-nauke-i-politike-i-o-nekim-drugim-pitanjima/> ; Приступљено: 15. март 2022.
112. Белешке о етничком идентитету косметских Шиптара. – [Електронски извор]. – [б. м.] : Борба за истину, 2021. – Начин приступа: Интернет: <https://borbazaistinu.rs/beleske-o-etnickom-identitetu-kosmetskih-siptara>.
- Преузето и на веб-сајту: www.sedmasila.rs; www.borbazaistinu.rs; Чланак је први пут објављен на, у међувремену затвореном, веб-сајту Балканска геополитика;

Пристапљено: 17. јануар 2022.

113. О буњевачком језичком питању у Језикофилу Института за српски језик САНУ и још понешто о српској икавици. – [Електронски извор] . – [Зрењанин] : Петровград, 2021. – Начин приступа: Интернет: <https://petrovgrad.org/kultura-srp/prof-dr-prvoslav-radih-o-bujevackom-je>.
Чланак је први пут објављен на, у међувремену затвореном, веб-сајту Балканска геополитика; Пристапљено: 17. јануар 2022.
114. О нашој савременој језичкој и националној политици поводом једне језичке декларације : Декларација о неопходности повећања броја часова српског језика и књижевности у основној и средњој школи (Тршић, 2020). – [Електронски извор]. – [б. м.] : Балканска геополитика, 2021. – Начин приступа: Интернет: <https://balkanskageopolitika.com/2021/04/19/o-nasoj-savremenoj-jezickoj-i-nacionalnoj-politici-povodom-jedne-jezicke-deklaracije>
115. Пола века једне култне књиге у Срба : П. Ивић, Српски народ и његов језик, СКЗ, Београд, 1971. – [Електронски извор]. – [Београд] : Наука и култура, 2021. – Начин приступа: Интернет: <https://naukaikultura.com/pola-veka-jedne-kultne-knjige-u-srba-p-ivic-srpski-narod-i-njegov-jezik-skz-beograd-1971>.
Приказ књиге. Чланак је први пут објављен на, у међувремену затвореном, веб-сајту Балканска геополитика; Пристапљено: 17. јануар 2022.
116. Акад. Александар Белић – на размеђу науке и политике : О шездесетогодишњици смрти. – [Електронски извор]. – [Београд] : Наука и култура, 2020. – Начин приступа: Интернет: <https://naukaikultura.com/akad-aleksandar-belic-na-razmedju-nauke-i-politike> ; Пристапљено: 17. јануар 2022. Чланак је први пут објављен на, у међувремену затвореном, веб-сајту Балканска геополитика; Прештампан у: Драгољуб Збилић и Душан Гајић Жоља, Силовање ћирилице : (2001–2021). – Нови Сад : Ћирилица, 2021, стр. 851–859. – ISBN 978–86–86633–16–3
117. Призренско-тимочки дијалекат у савременој балканској геополитици. – [Електронски извор]. – [Београд] : Словенски вјесник, 2020. – Начин приступа: Интернет: <http://sloven.org.rs/srb/?p=18544>.
Преузето и на веб-сајту: <https://naukaikultura.com>; Чланак је први пут објављен на, у међувремену затвореном, веб-сајту Балканска геополитика; Пристапљено: 17. јануар 2022.
118. Увод у србистику 2. – Београд : Филолошки факултет, 2019/2020. – 37 стр.
| Скрипта

119. Новосадски договор (1954) – израз лажног политичког, а не језичког јединства. – [Електронски извор]. – [Београд] : Српски легат, 2019. – Начин приступа: Интернет: <http://www.srpskilegat.rs/novosadski-dogovor-1954-izraz-laznog-politickog-ne-jezickog-jedinstva>. | Интервју
Преузето и на веб-сајту: <http://slobodnahercegovina.com> ; Приступљено: 17. јануар 2022.
120. Антропонимија; Говор; Топонимија // Копаоник : Лексикони националних паркова Србије. – Београд : Службени гласник : Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ : Национални парк Копаоник, 2015, стр. 14; 86; 307–308. – ISBN 978–86–519–1876–9 | Енциклопедијске одреднице
121. Вук између српске народне културе и Европе // Политика. ISSN 0350– 4395. – Год. 111 (4, 5, 6 и 7. X 2015), стр. 21; 10; 12; 13.
122. Увод у србистику 1. – Београд : Филолошки факултет, 2011. – 194 стр. | Скрипта
123. Македонски језик; Мисирков Крсте; Хаџиконстантинов Јордан, Џинот; Пуљевски, Ђорђе; Пејчиновић Кирил; Илић (Илијашевић) Војислав; Младенов Марин // Енциклопедија српског народа. – Београд : Завод за уџбенике, 2008, стр. 606; 671; 1209; 606; 817; 409–410, 684. – ISBN 978–86–17–15732–4 | Енциклопедијске одреднице
124. О језику нашем свагдашњем / коаутор Јованка Радић // Гороцвет : часопис за младе. ISSN 0352–3896. – Бр. 19 (1992), стр. 55–56; Бр. 20 (1992), стр. 44–45; Бр. 21/22 (1993), стр. 10; Бр. 23–25 (1993–1994), стр. 20–21; Бр. 26–28 (1994), стр. 12–13; Бр. 29–31 (1995), стр. 19–20; Бр. 32–34 (1995), стр. 19–20; Бр. 35–37 (1996), стр. 27–28; Бр. 38–40 (1996), стр. 26–27; Бр. 41–43 (1997), стр. 23– 24; Бр. 44–46 (1998), стр. 22–23; Бр. 47–49 (1998), стр. 21–23; Бр. 50–53 (1999), стр. 30–33; Бр. 54 (2000).
125. О српско-бугарској лексикографији // Задужбина : лист Вукове задужбине. ISSN 0353–2739. – Год. 6, бр. 24 (1993), стр. 11.
126. О српско-македонској лексикографији // Задужбина : лист Вукове задужбине. ISSN 0353–2739. – Год. 6, бр. 23 (1993), стр. 8.
127. О Гаврилу Стефановићу Венцловићу (1680–1749) : Поводом тристагодишњице велике сеобе Срба // Гороцвет : часопис за младе. ISSN 0352–3896. – Бр. 18 (1991), стр. 5–6.

128. Из историје српскохрватских гласова и слова : Српскохрватске африкате // Гороцвет : часопис за младе. ISSN 0352–3896. – Бр. 14 (1989), стр. 61–62; Бр. 15 (1989), стр. 80–82; Бр. 16 (1990), стр. 9–10; Бр. 17 (1990), бр. 11–12; Бр. 18 (1991), стр. 12–13.
129. Из песничке заоставштине Леона Јаковљевића : Песме 1941 // Гороцвет : часопис за младе. ISSN 0352–3896. – Бр. 16 (1990), стр. 6–9.
130. О именима, језику и политици : Или: Светозарево – два греха једног имена // Гороцвет : часопис за младе. ISSN 0352–3896. – Бр. 17 (1990), стр. 5–7.
131. О равноправности и толеранцији у језику // Гороцвет : часопис за младе. ISSN 0352–3896. – Бр. 15 (1989), стр. 68–70.
132. Из мемоарске грађе Панте М. Вучковића, Багрданца // Гороцвет : часопис за младе. ISSN 0352–3896. – Бр. 13 (1988), стр. 40–41; Бр. 14 (1989), стр. 48–49.
133. И језик се мења // Политика. ISSN 0350–4395. – Год. 82 (19. X 1985), стр. 25.
134. Сувише реформе // Политика. ISSN 0350–4395. – Год. 81 (28. XII 1984), стр. 23.

Прикази, критике, хронике, сећања:

135. Едвард Станкјевич (Edward Stankiewicz) : (1920–2013) // Српски језик : студије српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Бр. 19 (2014), стр. 813–815. | In memoriam.
136. Јапански скупови о Србији и српском језику : Токио–Сапоро, 2. и 5. фебруар 2014. // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Књ. 61, бр. 1/2 (2014), стр. 179–181. | Хроника
137. О творби речи – од терминологије до синонимије : Божо Ћорић, Творба именица у српском језику (Одабране теме), Библиотека Књижевност и језик, књига 24, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд 2008, 1–256 // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 55, бр. 3/4 (2008), стр. 355–360. | Приказ
138. Македонистиката во Белград // 40 години Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура : 1967–2007. – Скопје : Универзитет

- „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2007, стр. 63–64. – ISBN 978–9989–43–250–7
139. Књига о македонским дијалектима : Васил Дрвошанов, Дијалектолошки студии, Детска радост, Скопје 2001, стр. 1–286 // Српски језик : студии српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 9, бр. 1/2 (2004), стр. 667–670. | Приказ
140. О једном поморавском говору : Софија Милорадовић, Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља, Етнографски институт САНУ, Београд 2003, стр. 1–366 // Зборник радова – Учительски факултет Јагодина. ISSN 0354–9895. – Бр. 8 (2004), стр. 287–292. | Приказ
141. Научни скупови о јужнословенским и балканским језицима, литератури и фолклору // Српски језик : студии српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 7, бр. 1/2 (2002), стр. 559–564. | Приказ научних скупова и издања: 1. The 13th Biennial Conference on Balkan and South Slavic Linguistics, Literature, and Folklore, April 18–20, 2002; 2. Македонски јазик, литература и култура в славјанском и балканском контексте, Московскиј государственный университет им. М. В. Ломоносова, Филологический факультет, Москва 1999, 1–304; 3. Првата македонско-српска научна конференција од областа на јазикот и литература, Охрид, 16–17 август 2002 г.
142. Из најновије македонске ономастичке продукције // Српски језик : студии српске и словенске. ISSN 0354–9259. – Год. 5, бр. 1/2 (2000), стр. 863–868. | Приказ издања: 1. Божидар Видоески, Географската терминологија во дијалектите на македонскиот јазик, МАНУ, Скопје, 1999; 2. Олга Иванова, Студии од топонимијата и антропонимијата Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, посебни издања, книга 30, Скопје 1999; 3. Трајко Стаматоски, Маринко Митков, Јазикот на имињата, Матица македонска, Скопје, 2000.
143. Зборник јагодинског Учительског факултета : Зборник радова, бр. 1, Универзитет у Крагујевцу, Учительски факултет – Јагодина, Јагодина 1997, стр. 1–340 // Нови пут : Лист за друштвена и политичка питања Поморавља, Ресаве и Левча. ISSN 0351–0638, Год. 52, бр. 1531 (21. мај 1997), стр. 5. | Приказ.
144. Почети и развој српског књижевног језика : Научни састанак слависта у Вукове дане, 25/2, Меѓународни славистички центар – Филолошки факултет, Београд 1996, стр. 1–520 // Књижевност и језик : часопис Друштва за српски

- језик и књижевност. ISSN 0454–0689. – Год. 44, бр. 3/4 (1996), стр. 179–181. | Приказ.
145. Блаже Конески : (1921–1993) // Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Год. 50 (1994), стр. [271]–275. | In memoriam.
146. Били су више од професора // Билтен Гимназије у Јагодини. – Бр. 125 (март 1994), стр. 4.
Прештампано у недељнику // Нови пут : Лист за друштвена и политичка питања Поморавља, Ресаве и Левча. ISSN 0351–0638, Год. 49 (20. април 1994), стр. 5.
147. Монографија о једном јужномакедонском словенском говору // *Balkanica* : годишњак института за балканологију. ISSN 0350–7653. – Књ. 24 (1993), стр. 274–276. | Приказ књиге: Васил Дрвошанов, Кајларскиот говор, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Посебни изданија, књ. 21, Скопје 1993, 1–174.
148. О новим погледима на македонску књижевнојезичку историју и неким другим питањима // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. ISSN 0352–5724. – Књ. 34, св. 2 (1991), стр. 221–236. | Приказ дела: Др Стојан Ристески, Создавањето на современиот македонски литературен јазик, НИО „Студенски збор“, Скопје 1988, стр. 1–506.
149. Аромунске студије : Божидар Настев, Аромански студии – прилози кон балканистиката, прир. Петар Атанасов, изд. „Огледало“, Скопје 1988, стр. 1–256 // *Balkanica* : годишњак института за балканологију. ISSN 0350–7653. – Књ. 20 (1989), стр. 449–452. | Приказ.
150. Vera Bojić, Wolf Oschlies, Lehrbuch der mazedonischen Sprache, Slavistische Beiträge, Band 175, Verlag Otto Sagner, München 1984, стр. 1–186 / коаутор Рудолф Мајер / Јужнословенски филолог. ISSN 0350–185X. – Год. 42 (1986), стр. [217]–221. | Приказ
151. Божо Ћорић : Српскохрватски језик за странце 1, Меѓународни славистички центар на Филолошком факултету у Београду, Београд 1985, стр. 1–372 // *Književni jezik*. ISSN 0350–3496. – Год. 14, бр. 4 (1985), стр. 230–234. | Приказ

Биобиблиографски подаци:

152. Првослав Радић (1958–) / приредила Симона Пурић // . – [Електронски извор]. – [Београд] : Виртуелни музеј српског језика, [б. г.]. – Начин приступа:

Интернет: <https://muzejsrpskogjezika.rs/2021/03/21/prvoslav-radih-1958/> ;
Пристапно: 15. март 2022.

153. Првослав Радић / уредник др Александра Вранеш // Библиографија наставника и сарадника Филолошког факултета Универзитета у Београду, Анали Филолошког факултета. ISSN 0522–8468. – Ванредна књига, Св. 4 (Р–Ш) (2012), стр. 9–20.
154. Радић Првослав (Радић Првослав) // Лексикон на странски македонисти : XX и XXI век / Иван Доровски, Емилија Црвенковска ; соработници Максим Каранфиловски, Љупчо Митревски. – Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2008, стр. 89–90. – ISBN 978–9989–43–263–7
155. Радић, др Првослав / [Злата Бојовић, Драгана Мршевић-Радовић, Снежана Самарџија] // Биобиблиографски речник МСЦ : [1971–2000]. – Београд : Меѓународни славистички центар, 2005, стр. 308. – 86–80607–07–Х
156. Радић, мр Првослав // Биобиблиографски речник учесника Меѓународног научног скупа Вук Караџић и његово дело у своме времену и данас / [податке средиле и обрадиле Злата Бојовић, Мирјана Костић, Снежана Самарџија]. – Београд : Меѓународни славистички центар, 1987, стр. 105.